

Entradas de captação de recursos

Item	Valor
Curso Eckert	R\$ 10.000,00
Fundo WiN	R\$ 1.619,49
Plataforma Kickante	R\$ 2.221,08
TOTAL	R\$ 13.840,57
(CAPTAÇÃO DE RECURSOS)	
SALDO	
(CAPTAÇÃO DE RECURSOS)	R\$ 12.378,80

Gastos 2020		
Item	Valor	De onde saiu?
Impulsionamento de postagens estratégicas (Facebook e Instagram) SUFN 2020	R\$ 311,47	Presidenta Danila e Vice-presidenta Jaqueline
Prêmios camisetas +frete+ pacotes para envio SUFN 2020	R\$ 232,30	Presidenta Danila e Vice-presidenta Jaqueline
Prêmios para concursos de Reels	R\$ 450,00	Doações de membros
Gastos 2021		
Item	Valor	De onde saiu?
Hospedagem para plataforma do site	R\$ 468,00	Divisão entre membros do Comitê
Gastos 2022		
Item	Valor	De onde saiu?
Taxa da plataforma Kickante	R\$ -	Captação de recursos
Bottons para RADIO 2022	R\$ 108,00	Captação de recursos
Copos para RADIO 2022	R\$ 225,00	Captação de recursos
Blocos para RADIO 2022	R\$ 134,80	Captação de recursos
Banners e adesivos para RADIO 2022	R\$ 140,00	Captação de recursos
Hospedagem para plataforma do site	R\$ 468,00	Flávia
6 camisas SUFN	R\$ 162,00	Divisão entre participantes SUFN
Cartazes SUFN	R\$ 43,00	Divisão entre participantes SUFN
Brindes SUFN	R\$ 169,60	Divisão entre participantes SUFN